

DEVELOPMENT OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT**Myrzagalieva D.,****Nurgaliyeva A.***candidate of economic science, PhD, professor, School of Economics and Management, Narxoz University, The Republic of Kazakhstan, Almaty***РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В УСЛОВИЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ****Мырзагалиева Д.****Нурғалиева А.***кандидат экономических, профессор, факультет экономики и управления, Нархозский университет, Республика Казахстан, Алматы*<https://doi.org/10.5281/zenodo.19922871>**Abstract**

The article examines the theoretical and practical aspects of the development of management accounting in the context of sustainable economic development in the Republic of Kazakhstan. The role of management accounting as a key tool for providing information to support managerial decision-making at the company level is substantiated. An analysis of current trends in the development of management accounting in the Republic of Kazakhstan is conducted, and the main limitations of its implementation and application in companies are identified. Based on the results of the study, priority areas for improving management accounting are determined, aimed at enhancing management efficiency, strengthening financial sustainability, and ensuring sustainable economic development.

Аннотация

В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты развития управленческого учета в контексте устойчивого развития экономики Республики Казахстан. Обоснована роль управленческого учета как ключевого инструмента информационного обеспечения принятия управленческих решений на уровне компании. Проведен анализ актуальных тенденции развития управленческого учета в Республике Казахстан, а также выявлены основные ограничения его внедрения и применения в компаниях. По результатам проведенного исследования определены приоритетные направления совершенствования управленческого учета, ориентированные на повышение эффективности управления, укрепление финансовой устойчивости и обеспечение устойчивого развития экономики.

Keywords: Management accounting, corporate management, budgeting, digitalization, sustainable growth, ESG.

Ключевые слова: Управленческий учет, управление компанией, бюджетирование, цифровизация, устойчивый рост, ESG.

Цель данной статьи заключается в определении направлений развития управленческого учета в условиях устойчивого развития экономики Республики Казахстан. В условиях трансформации мировой экономики особую значимость приобретает концепция устойчивого развития, ориентированная на обеспечение стабильного экономического роста и повышения социальной ответственности бизнеса. В рамках повышения эффективности управления особое внимание уделяется расширению горизонта планирования, внедрение сценарного планирования, анализ рисков, связанных с устойчивостью бизнеса. Переход к данной модели требует от компании не только изменение стратегий управления, но и совершенствование внутренних информационных систем, обеспечивающих принятие эффективных управленческих решений. В этом контексте управленческий учет приобретает ключевое значение, выступая одним из основных инструментов информационной поддержки процесса управления организацией.

В связи с вышеизложенным, управленческий учет приобрел большую популярность, однако его сущность остается недостаточно понятной для многих. В отличие от бухгалтерского учета управленческий учет ориентирован на внутренние потребности компании и служит основой для стратегического планирования, аналитической оценки деятельности и принятия обоснованных управленческих решений [1]. Он представляет собой систему информационной поддержки управления. Управленческий учет можно определить как процесс предоставления менеджерам финансовой информации, необходимой для эффективной деятельности в ключевых областях управления:

- принятие управленческих решений;
- планирования, контроля и регулирования;
- измерения показателей функционирования компании.

Ключевые аспекты управленческого учета в текущих реалиях даны на рисунке 1.

Рисунок 1 - Ключевые аспекты управленческого учета в текущих реалиях.
Примечание - составлено автором на основе источника [2].

Поскольку информация, формируемая бухгалтерами, служит инструментом для принятия управленческих решений, важным условием корректного понимания управленческого учета является осмысление самого процесса принятия решений. В этой связи рассмотрим модель процесса принятия решений (рисунок 2).

Первые пять элементов характеризуют процесс принятия решений или планирования, тогда как два заключительных этапа отражают управленческий процесс, включающий в себя оценку и корректировку фактических показателей для реализации выбранных альтернатив дальнейших действий.

Рисунок 2 - Модель процессов принятия решений, планирования и их управления
Примечание - составлено автором на основе источника [2].

В современных условиях устойчивое развитие бизнеса предполагает сбалансированное сочетание трех ключевых компонентов: экономического, экологического и социального. В этом контексте управленческий учет приобретает особую значимость, поскольку обеспечивает возможность анализа эффективности использования ресурсов, контроля затрат, оценки воздействия деятельности предприятия на окружающую среду, а также учета социальных аспектов [3].

С позиции экономического аспекта устойчивого развития управленческий учет способствует повышению эффективности деятельности компании за счет инструментов планирования, бюджетирования и анализа затрат. Данная система позволяет выявлять резервы снижения издержек, увеличивать рентабельность производства и обеспечивать рациональное использование ресурсов, что является важным условием долгосрочной устойчивости бизнеса.

Экологический аспект устойчивого развития также требует внедрения новых подходов к управленческому учету. В частности, компании начинают учитывать экологические затраты, связанные с использованием природных ресурсов, утилизацией отходов и внедрением экологически безопасных технологий.

Компании интегрируют цели устойчивого развития в свою бизнес-стратегию, активно управляя социальными и экологическими рисками, связанными с осуществляемой деятельностью. Риски могут быть связаны с охраной окружающей среды, проблемами общества и корпоративным управлением, реализация которых может оказать негативное значительное воздействие как на количественные характеристики деятельности компании (в виде дополнительных расходов на страхование активов, выбытие активов и штрафов), так и на качественные (снижение привлекательности компании).

Социальный аспект устойчивого развития бизнеса отражает ответственность компании перед сотрудниками и обществом. В этом контексте управленческий учет позволяет анализировать затраты на развитие персонала, улучшение условий труда, реализацию социальных программ и формирование корпоративной культуры. Учет данных факторов способствует повышению мотивации работников, укреплению деловой репутации компании и выстраиванию устойчивых отношений с заинтересованными сторонами.

Таким образом, управленческий учет становится важным инструментом реализации концепции устойчивого развития бизнеса. Его развитие и совершенствование позволяют предприятиям более эффективно управлять внутренними процессами, что способствует повышению их конкурентоспособности и обеспечивает устойчивое развитие экономики [4].

Особенности развития управленческого учета в Республике Казахстан формируются под влиянием современных экономических преобразова-

ний, процессов цифровизации и интеграции национальной экономики в мировую хозяйственную систему. В условиях усиления конкуренции и роста требований к эффективности управления возрастает роль управленческого учета как ключевого инструмента информационного обеспечения управленческих решений.

Развитие управленческого учета в Казахстане неразрывно связано с реформированием системы бухгалтерского учета и внедрением международных стандартов финансовой отчетности. Несмотря на то, что управленческий учет не регулируется на государственном уровне столь жестко, как финансовый, многие компании постепенно внедряют современные инструменты планирования, бюджетирования и анализа затрат. Это способствует повышению прозрачности деятельности компании и улучшению качества принимаемых управленческих решений.

Существенное влияние на развитие управленческого учета в Республике Казахстан оказывает процесс цифровизации экономики.

Внедрение современных информационных систем управления, автоматизация учетных процедур и применение аналитических инструментов позволяют компаниям оперативно обрабатывать значительные объемы данных и получать более точную и релевантную управленческую информацию. Это, в свою очередь, способствует повышению эффективности контроля затрат, совершенствованию планирования деятельности и более объективной оценке результатов работы различных подразделений [5].

Использование ERP (планирование ресурсов предприятия) представляет собой внедрение интегрированных программных решений, позволяющих объединить все бизнес-процессы компании в единую информационную среду. Такие системы обеспечивают автоматизацию учёта, планирования, контроля и анализа деятельности компании. Одним из ключевых преимуществ ERP является их интеграция с управленческим учетом, что способствует повышению точности и достоверности данных, используемых при принятии управленческих решений. Кроме того, ERP-системы позволяют автоматизировать процессы сбора, обработки и анализа информации, снижая вероятность ошибок и ускоряя получение необходимых данных [6].

Помимо вышеперечисленного, одним современным инструментом цифровизации управленческого учета является использование технологий Big Data, которые обеспечивают обработку и анализ больших объемов данных с применением автоматизированных методов их структурирования и классификации.

Big Data может существенно усилить качество управленческих решений благодаря более глубокой, быстрой и точной аналитике.

Она позволяет менеджменту компании видеть не только прошлое (как в классическом учёте), но и закономерности, риски и будущие сценарии [7].

Данная модель на практике выглядит следующим образом:

1. Прогнозирование и планирование.

Big Data позволяет строить более точные прогнозы спроса, продаж, затрат и денежных потоков. К примеру, на основе исторических данных, сезонности и поведения клиентов есть возможность заранее скорректировать производство или закупки.

2. Более точный анализ затрат.

Можно детально отслеживать, где именно формируются издержки, вплоть до конкретных операций или процессов. Это помогает находить скрытые резервы экономии, которые не видны в агрегированной отчетности.

3. Оперативное принятие решений.

Данные обрабатываются практически в реальном времени. Менеджмент компании может быстро реагировать на отклонения: падение продаж, рост затрат, изменения на рынке и прочее.

4. Сегментация и поведенческий анализ.

Big Data позволяет анализировать клиентов, поставщиков или даже сотрудников по множеству параметров. Это дает возможность принимать более точные управленческие решения - от ценообразования до HR-стратегии.

5. Управление рисками.

Анализ больших массивов данных помогает выявлять аномалии и потенциальные угрозы: финансовые риски, мошенничество, сбои в цепочках поставок.

6. Поддержка стратегических решений

Big Data позволяет моделировать различные сценарии развития бизнеса и оценивать последствия управленческих решений до их внедрения.

Если связать это с управленческим учетом, то Big Data фактически расширяет его возможности, он становится не просто системой фиксации и анализа затрат, а инструментом прогнозного и стратегического управления.

Другим современным инструментом цифровизации управленческого учета является использование технологии искусственного интеллекта. Их применение позволяет автоматизировать рутинные задачи, среди которых обработка, анализ и прогнозирование данных. Внедрение данных технологий способствует повышению точности и достоверности информации, используемой для принятия управленческих решений, поскольку искусственный интеллект способен обрабатывать большие объемы данных и выявлять скрытые закономерности.

Вместе с тем развитие управленческого учета в Республике Казахстан сопровождается рядом проблем. К числу основных из них относятся недостаточная разработанность методологической

базы, ограниченное применение современных инструментов управленческого анализа на ряде предприятий, а также недостаточный уровень подготовки специалистов в данной области. Кроме того, многие организации находятся лишь на начальном этапе внедрения элементов учета, связанных с экологическими и социальными аспектами деятельности, что приобретает особую значимость в условиях перехода к модели устойчивого развития экономики.

Таким образом, развитие управленческого учета в Республике Казахстан находится на стадии активного становления и дальнейшего совершенствования. В современных условиях его эволюция должна быть ориентирована на внедрение инновационных методов учета, расширение применения цифровых технологий, а также интеграцию принципов устойчивого развития в систему управления компаниями.

Список литературы:

1. Аткинсон Э.А., Банкер Р.Д., Каплан Р.С., Янг С.М. и др. Управленческий учет / Пер. с англ 3-е изд. М. Вильяис, 2005. – 878 с.
2. Очеретько Т.И., Кондрашова Т.Н. Управленческая отчетность как главный критерий принятия стратегических решений // Учет, экономика, менеджмент: научные заметки: Международный сборник научных трудов / ответ.ред. И.Б. Садовская. Луцк. – С 176–180.
3. Мешкова С.С., Каргина Е.Н. Порядок и особенности организации на предприятии системы управленческого учета // Материалы Международной научно-практической конференции: Сургут, 2018 - №3. – С.117-124.
4. Ажигалиева А.С. Глобальные принципы управленческого учета: история возникновения и пути применения в компании // Экономические науки. 2014. – № 6 (115). – С. 125–130.
5. Кубатиева Л.М., Магкиева З.И. Место управленческого учета в учетно-аналитической системе организации. // Экономика и предпринимательство. 2017. – № 9 -2 (86). – С. 1026-1029.
6. Серебрякова Т.Ю., Мельник Е.В. Концепции управленческого учета в контексте его определения и связи с бухгалтерской сущностью // Международный бухгалтерский учет. 2024. – Т.27.– № 7 (517). – С. 726–746.
7. Этрилл П., Маклейни Э. Финансовый Менеджмент и Управленческий учет для Руководителей и Бизнесменов, Москва 2022. С. 32- 35.